

**STRATEGI KEPALA MADRASAH DALAM MENGELOLA
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN UNTUK
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA
DI MTsN 3 TAPIN**

SKRIPSI

**OLEH
SYLVIA ARIYANTI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PENGUJI SKRIPSI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi dirasa perlu untuk mengangkat Tim Penguji tersebut dengan satu Surat Keputusan;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap untuk melaksanakan ujian tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Rektor IAIN No. 217A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor No.72 Tahun 2007 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu (S-1) IAIN Antasari Banjarmasin;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
6. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2023 mengangkat tim penguji skripsi, atas nama saudara/i Sylvia Ariyanti 190101050725
Judul skripsi:
- Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:
Ketua/Anggota : DR. AHMAD JUHAIDI, M.Pd.I
Anggota : MAKHERUSSHOLEH, M.Pd.I
Anggota : DR. ADI ANSARI, M.Pd.I
Sekretaris : MELIANI, SE., MA.
2. Tim penguji tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dianggap berakhir setelah menyelesaikan tugasnya;
3. Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin tahun 2023;
4. Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 01 Pebruari 2023
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Antasari Banjarmasin,

Dr. H. Hamdan, M.Pd
NIP. 196604051993031005

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Strategi Kepala Madrasah Dalam Mengelola Sarana Prasarana Pendidikan Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di MTsN 3 Tapin.

Ditulis oleh : Sylvia Ariyanti

NIM : 190101050725

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Program : Strata Satu (1)

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan Tanggal Lahir : Tapin, 17 Januari 2001

Alamat : Jl. PLN RT. 010 RW. 003 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.

setelah diteliti dan diadakan perbaikan, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 Juni 2023

Pembimbing,

Dr. Riniawati, M.Pd.

NIP. 19860503201903010

Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Antasari Banjarmasin

Drs. H. Muhammad Yuseran, M.Pd.

NIP. 196902211994031001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Strategi Kepala Madrasah Dalam Mengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di MTsN 3 Tapin,

Nama Sylvia Ariyanti NIM. 190101050725, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 06 Juli 2023

Nilai : 84, 75 (A)

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Antasari Banjarmasin,

TIM PENGUJI:

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag., M.Pd.I (Ketua Penguji)	1.
2	Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I (Anggota 1)	2.
3	Dr. Adi Ansari, M.Pd. (Anggota 2)	3.

**MANAJEMEN PEMASARAN LEMBAGA PENDIDIKAN
DI MTS DARUL AMIEN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

SKRIPSI

**OLEH
RAUDATUL JANNAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PENGUJI SKRIPSI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi dirasa perlu untuk mengangkat Tim Penguji tersebut dengan satu Surat Keputusan;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap untuk melaksanakan ujian tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Rektor IAIN No. 217A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor No.72 Tahun 2007 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu (S-1) IAIN Antasari Banjarmasin;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
6. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2023 mengangkat tim penguji skripsi, atas nama saudara/i Raudatul Jannah 190101050563
Judul skripsi:

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : DR. AHMAD JUHAIDI, M.Pd.I

Anggota : DR. ADI ANSARI, M.Pd.I

Anggota : Hj. ISNY LELLYA, S.Ag, M.Ag

Sekretaris : MELIANI, SE., MA.

2. Tim penguji tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dianggap berakhir setelah menyelesaikan tugasnya;
3. Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin tahun 2023;
4. Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 01 Pebruari 2023

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Antasari Banjarmasin,

Dr. H. Hamdan, M.Pd

NIP. 196604051993031005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Manajemen Pemasaran Lembaga Pendidikan di MTs Darul
Amien Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

Nama Raudatul Jannah, NIM 190101050563, telah diujikan dalam sidang Tim
Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 24 Maret 2023

Nilai : 80,8 (A)

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Antasari Banjarmasin,

Mamdan, M. Pd
96604051993031005

TIM PENGUJI:

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag, M.Pd.I (Ketua)	1.
2.	Dr. Adi Ansari, M.Pd.I (Anggota)	2.
3.	Isny Lellya, S.Ag, M.Ag (Anggota)	3.

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Manajemen Pemasaran Lembaga Pendidikan di MTs Darul
Amien Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

Nama Raudatul Jannah, NIM 190101050563, telah diujikan dalam sidang Tim
Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 24 Maret 2023

Nilai : 80,8 (A)

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Antasari Banjarmasin,

Hamdan, M. Pd
96604051993031005

TIM PENGUJI:

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag, M.Pd.I (Ketua)	1.
2.	Dr. Adi Ansari, M.Pd.I (Anggota)	2.
3.	Isny Lellya, S.Ag, M.Ag (Anggota)	3.

**MANAJEMEN PEMASARAN JASA PENDIDIKAN
DI SMKN 1 TANJUNG**

SKRIPSI

**OLEH
SITI RAHMAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PENGUJI SKRIPSI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi dirasa perlu untuk mengangkat Tim Penguji tersebut dengan satu Surat Keputusan;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap untuk melaksanakan ujian tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Rektor IAIN No. 217A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor No.72 Tahun 2007 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu (S-1) IAIN Antasari Banjarmasin;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
6. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2023 mengangkat tim penguji skripsi, atas nama saudara/i Siti Rahmah 190101050531
Judul skripsi:

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : DR. AHMAD JUHAIDI, M.Pd.I

Anggota : DR. Hj. SURAIJIAH, M.Pd

Anggota : NAURIATUL MUHARRAMAH, S.E.I, M.Pd.I

Sekretaris : MUSTAPA, S.Ag

2. Tim penguji tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dianggap berakhir setelah menyelesaikan tugasnya;
3. Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin tahun 2023;
4. Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 01 Pebruari 2023

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Antasari Banjarmasin,

Dr. H. Hamdan, M.Pd

NIP. 196604051993031005

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan di SMKN 1 Tanjung
Ditulis oleh : Siti Rahmah
NIM : 190101050531
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Program : Strata Satu (S1)
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 10 Oktober 2001
Alamat : Jl. Pangeran Abu Bakar, Desa Marindi Rt 04, Kec. Haruai Kab. Tabalong

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 23 Juni 2023
Pembimbing

Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd
NIP. 196702181994032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Tarbiyah dan keguruan
UIN Antasari Banjarmasin,

Dr. H. Muhammad Yuseran, M.Pd
NIP. 196902211994031001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan di SMKN 1 Tanjung.

Nama Siti Rahmah, NIM 190101050531 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juli 2023
Nilai : 83,9 (A)

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Antasari Banjarmasin,

Dr. H. Hamdan, M.Pd
NIP. 196604051993031005

TIM PENGUJI:

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag., M.Pd.I. (Ketua)	1
2	Dr. Hj. Suraijjah, M.Pd (Anggota)	2
3	Nauriatul Muharramah, S.E.I, M.Pd.I (Anggota)	3

**PENGARUH MANAJEMEN KESISWAAN
TERHADAP *ATTACHMENT TO LEARNING*
DI MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT**

SKRIPSI

**OLEH
AKHMAD JUMAIDI NOOR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PENGUJI SKRIPSI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi dirasa perlu untuk mengangkat Tim Penguji tersebut dengan satu Surat Keputusan;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap untuk melaksanakan ujian tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Rektor IAIN No. 217A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor No.72 Tahun 2007 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu (S-1) IAIN Antasari Banjarmasin;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
6. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2023 mengangkat tim penguji skripsi, atas nama saudara/i Akhmad Jumaidi Noor 170102050681
Judul skripsi:

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : DR. AHMAD JUHAIDI, M.Pd.I

Anggota : DRS. H. A. SARKATI, M.Ag

Anggota : NAURIATUL MUHARRAMAH, S.E.I, M.Pd.I

Sekretaris : Maully Sihombing, M.Pd

2. Tim penguji tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dianggap berakhir setelah menyelesaikan tugasnya;
3. Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin tahun 2023;
4. Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

- Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 01 Pebruari 2023

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Antasari Banjarmasin,

Dr. H. Hamdan, M.Pd

NIP. 196604051993031005

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pengaruh Manajemen Kesiswaan terhadap *Attachment to Learning* di MAN Insan Cendekia Tanah Laut

Ditulis oleh : Akhmad Jumaidi Noor

NIM : 170102050681

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat/ Tanggal lahir : Pelaihari, 19 September 1997

Alamat : Jl. Kubis, Blok C, Komplek Cip, Rt. 06, Rw. 02, No. 06, Desa Atu Atu, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan

setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 15 Juni 2023
Pembimbing,

Dr. Riniawati, M. Pd
NIP. 198605032019032010

Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Antasari Banjarmasin

Drs. H. Muhammad Yuseran, M. Pd
NIP. 196902211994031001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Pengaruh Manajemen Kesiswaan terhadap Prestasi Akademik di MAN Insan Cendekia Tanah Laut,

Nama Akhmad Jumaidi Noor NIM. 170102050681 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juli 2023
Nilai : 80,6 (A)

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin,

Dr. H. Hamdan, M. Pd
NIP. 196604051993031005

TIM PENGUJI:

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag., M.Pd.I (Ketua)	1.
2.	Drs. H. Sarkati, M.Ag (Anggota)	2.
3.	Nauriatul Muharramah, S.E.I., M.Pd.I (Anggota)	3.